

JAHON TEATRI

Sultonov Dostonbek

O'zDSMI FMF "Dramatik teatri rejissorligi" 2-bosqich talabasi
sultonovdoston07@gmail.com

Ravshanjon Zunnunov Polatovich

Ilmiy rahbar: O'zDSMI FMF o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7808638>

Anantatsiya: ushbu maqolada Jahon teatr haqida va uning ilk namoyondalari va teatr tarixi haqida juda ham qiziqarli va har bir ta'lim oluvchi talaba yoshlarimiz hamda barcha teatr ixlosmandlari uchun ma'lumotlar keltrilgan

Kalit so'z: drama, teatr, rejissura, aktyor

Teatrning tug'ilishi yoki kelib chiqishi yer sharining barcha qit'alarida asosan bir xil tarzda ya'ni ibtidoiy davrlarda marosimiy xatto xarakterlarga bog'liq holda kechgan, lekin har bir makonda teatrning taraqqiyot yo'llari tarlicha bo'lib o'tgan.

Teatr san'ati boshqa san'atlardan farqlashuvchi o'zigagina xos xususiyatlarga ega. Bu – eng avvalo teatrning sintetik xususiyatidir. Teatr asarlari barcha san'atlarni o'z ichiga osonlik bilan qamraydi, jumladan, adabiyot, musiqa, tasviriy

san'at (xaykaltaroshlik, grafika va x.k) vokal, xoreografiya va boshqa san'atlar; shuningdek fan va texnika yutuqlarida qo'llanadi. Masalan ijodga oid ilmiy tadqiqotlar, shuningdek, tarix, sotsiologiya, fiziologiya, meditsina (xususan salis nutqi va saxna xarakati uchun) Texnika sohasida erishilgan yutuqlar sahna texnikasining taraqqiyotiga va yangi imkoniyatlariga zamin yaratadi. (tovush va shovqin yaratish sohasi, yoritish texnologiyasi) yangi saxnaviy effektlar (masalan,

sahnani tutun bilan qoplash va x.k va x.k) Teatr, boshqacha aytganda, hych narsani

nishxo'rtga chiqarmaydiyu. Ikkinchidan o'ziga xosligi uning jamoaviy san'atligi biroq bu tushuncha ancha murakkab xarakterga ega. Ya'ni, jamoaviy san'at deganda spektakl yaratuvchilari (aktyorlardan tortib texnik xodimlargacha) ning ijodiy xamkorligigina bilan cheklanib bo'lmaydi, zotan harqanday teatr san'atining yana bir tarkibiy qismi tomoshani ko'ruvchi, eshituvchi, o'z munosabatini turli tarzda bildiruvchi va ta'sir ko'rsatuvchi tomoshabinni yodda saqlash kerak. Tomoshabinsiz teatr spektaklini tasavvur qilib bo'lmaydi. "Teatr" atamasining o'zi tomoshabinlar joyi bilan bog'liq. Teatr spektakliga tomoshabinlar munosabatini, tomoshabin buni anglash va anglanmasligidan qat'iy nazar muhim ijodiy ish hisoblanadi. Shundan kelib chiqqan xoda teatr

san'atining uchinchi xususiyati-uning ma'lum bir lahzaligidir. Har bir spektaklning umri-uning o'ynalayotgan vaqti xolos. Uni ikkinchi marta xuddi birinchisidek qaytarilish mumkin emas. Hatto kino va teletasmalarga yozib ko'chirilgan spektakllarda ham teatrdagi, tomoshabin ko'z o'ngida bo'lib o'tgan ijro qayta jonlanmaydi.

Teatr san'atining yuzaga kelishi bilanoq boshlangan sotsial funksiyalari ma'lumki ular ham jamoaviylik xususiyatlari bilan bog'liq. Ibtidoiy jamiyatda marosimlarni bajarish, so'ng ijrochilik bosqichlarida ham muqaddas hattiharakatlar jamoatning dunyoqarashini shakllantirish, kayfiyatini boshqarish mafkurani tashkil qiladi. Bunday holat ijrochilarga ham, hukmron doiralarga ham babbarovar zarur bo'lgan. Tomoshaning emotsional darajasi ijrochilarni ham tomoshabinlarni ham bir vaqtning o'zida qamraganligi katta ta'sir kuchiga ega bo'lgan. Teatrning siyosiy, huquqiy, diniy va boshqa ko'z qarashlarni targ'ib qiluvchi va jamiyatga singdiruvchi ijtimoiy minbar deb ta'riflanishi keng tarqalgan va asoslidir. Teatrning yana bir sotsial funksiyasi uning tijorat-ko'ngilocharlik xususiyati bilan bog'liq. Rim imperiyasi davrida olomon tomonidan ilgari surilgan "Nom va tomosha" shifi (Lot. Rapet yet circenses) ni eslash kifoya. Barcha o'yin-kulgi tadbirlari singari tijorat-tomosha teatr ham jiddiy daromad keltirishi va shu jihatdan mafkuraviy va ma'muriy boshqaruv chiqishlariga ma'qul keladi. Demak, teatrning shu ikki ijtimoiy funksiyasi uning butun tarixi davomida o'zaro birlikda

yashab kelmoqda. Insoniyatning madaniy taraqqiyoti tarixini antik teatrsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ma'lumki, antik teatr mazmunan xalq hayoti, uning taqdiri bilan bog'liq ulug'vor g'oyalar teatri sifatida dunyoga kelgan edi. Qadimgi Yunonistonda Esxil, Sofokl, Yevripid, Aristofan, Rimda Plavt va Senekalar yangi sahnaviy shakllar, umumlashgan falsafiy, teran badiiy obrazlar orqali el-yurtning jo'shqin sevish, qadrlash e'tiqodlarini tarannum etdilar. Antik dunyodan bizga badiiy ijodning tragediya, komediya janrlariga oid benihoya go'zal, badiiy yuksak adabiy namunalar yetib keldi.

XV asrdan boshlangan Uyg'onish davrida Italiya zaminida antik badiiy ijod an'analari qayta o'zlashtirilib, yangi davr teatriga asos solinadi. Uyg'onish pallasining ilk tragediyalari, komediyalari, drama san'atiga oid nazariy risolalar shu

zaminda dunyoga keldi. Biroz keyin Ispaniya teatri va nihoyat, Angliya zaminida Shekspir ijodi misolida Ovro'po teatri o'zining yuqori taraqqiyot bosqichiga

ko'tariladi. XVII asr fransuz klassitsizm teatri ham Uyg'onish davri teatri rivojining

davomi bo'lib, Ovro'po badiiy ijodiyotida yangi san'at hodisasiga aylandi. Ayni shu

davrda fransuz oliy komediyasining asoschisi Molyer ijod qilgan edi. XVIII asrda teatr xalq madaniy hayotining ajralmas qismiga aylanadi: Angliyada Sheridan, Fransiyada Volter, Didro, Bomarshe, Italiyada K. Goldoni, K. Gotssi, ermaniyada Lessing, Gyote, Shiller ma'rifatparvarlik dramaturgiyasi va estetik tamoyillarining namunaviy asarlarini yaratib, teatr san'atini umumxalq minbariga aylantirish g'oyasini amalda ro'yobga chiqarishga intildilar. Ovro'po mamlakatlari va AQSH teatr san'ati XIX asrda o'z taraqqiyotining yangi sifat bosqichiga ko'tariladi. Teatr bu davrda dastlab Gyugo (Fransiya), Bayron (Angliya), Kleyst (Germaniya) ijodi misolida romantizm, so'ng naturalizm, simvolizm uslublari zaminida voqelikni aks ettirishning yangi va rango-rang ifoda omillari va usullarini o'zlashtirib boradi. M. Meterlink, G. Ibsen, B. Shou, G. Gaupman kabi yirik dramaturglar qatori aktyorlik va rejissorlik san'ati sohasida ham ulkan san'atkorlarning yetishib chiqishi dramaturgiya darajasiga monand yuksak sahna ijodi namunalarini yaratish imkonini tug'dirdi.

XX asrda adabiyot va san'at turli falsafiy maktab, siyosiy g'oyalar ta'sirida misli ko'rilmagan yangi va xilma-xil ifoda usullari va shakllari bilan boyiydi. Birinchi jahon urushi mahsuli sifatida Germaniyada tug'ilgan ekspressionizm, B. Brext tomonidan «epik teatr sistemasining yaratilishi, Fransiyada taraqqiy topgan tafakkur dramasi, Angliyada «alamzada yoshlar» adabiy harakati, italyan neorealizm san'ati, AQSHda Yu. O'Nil, T. Uilyams ijodlari misolida psixologik drama yo'nalishining taraqqiy topishi — bular har bir mamlakat doirasida o'zicha,

lekin umumovro'po miqyosida bir-biri bilan o'zaro bog'liqlik kasb etgah ko'p qirrali

teatr san'atining ayrim yo'nalishlari, xolos. XX asrda AQSH teatrining Ovro'po teatri taraqqiyoti darajasiga ko'tarilganligi ham alohida diqqatga loyiq holdir. Shu

davrda J. Gilgud, L. OSive, Piter Bruk (Angliya); J. Filip, Jan Vilar (Fransiya), J. Streler (Italiya), Elia Kazan (AQSH) kabi yirik aktyor va rejissorlar turlicha yo'nalish va uslublarda ijod qildilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xor'jiy teatr tarixi (ruschadan S. Tursunboyev tarjimasini), t. 1—2, T., 1997, 1999;

2. www.ziyo.uz kutubxonasi
3. Avdeyev A.D., Proisxojdeniye teatra, M.— L., 1959;

